

УДК 373:377. 5:378.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/50>

Карabanова И.В.

ORCID: 0000-0001-8395-400X, канд. геогр. наук

*Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ*

Карabanова М.А.

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, Россия

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования в России. В результате проведённых исследований для каждого уровня образования были определены актуальные направления реализации государственной политики в сфере образования. Предложена система мероприятий в образовательной сфере, которая позволит сделать российское образование конкурентоспособным на международном рынке образовательных услуг.

Ключевые слова: дошкольное образование; общее образование; среднее профессиональное образование; высшее образование; образовательные программы; государственная политика в сфере образования; образовательные услуги.

Karabanova I.V.

ORCID: 0000-0001-8395-400X, Ph.D.

*South-Russian Institute of Management of Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration*

Karabanova M.A.

Southern State University

Rostov-on-Don, Russia

CONTEMPORARY STATE OF EDUCATIONAL SYSTEM

Abstract. The current state of preschool, general, secondary vocational and higher education in Russia are considered. The actual directions on implementation of state policy in the educational field were determined for each level. The system of measures in the educational field is proposed. It will make Russian education competitive in the international market of educational services.

Key words: preschool education; general education; secondary vocational education; higher education; educational programs; state policy in educational field; educational services.

Современное российское образование следует рассматривать как один из важнейших приоритетов государственной политики по развитию страны в целом. Поэтому приоритетной целью образовательной политики государства является повышение доступа всех слоев населения к инновационным образовательным методам, формам обучения и технологиям.

Согласно данным форм федерального статистического наблюдения (<https://clck.ru/S4VPj>) в сфере современного российского образования задействовано более 30 млн детей, юношества и молодежи, в том числе 7,6 млн дошкольников, 16,6 млн школьников, студентов ссузов и вузов соответственно 3,1 млн и 4,1 млн человек, что отражено на рисунке 1. При этом среди студентов СПО и ВО очной формой обучения охвачены 2,4 млн человек, что составляет почти 60 % от общего количества обучающихся.

Рис. 1. Количество обучающихся по уровням образования, млн чел. (<http://static.government.ru/media>)

Анализ динамики численности обучающихся за последние годы, представленной на рисунке 1, показывает их стабильный рост в образовательных организациях дошкольного и школьного уровня. Это может быть связано с реализацией демографической политики государства направленной на стимулирование рождаемости в стране. Так, например, с 2007 г. были введены финансовые выплаты в виде «материнского капитала» за рождение второго ребенка, а затем и каждого последующего. С 1 января 2020 г. программа «материнского капитала» введена и за рождение первого ребенка.

Кроме того, приток в Россию семей трудовых мигрантов из бывших советских республик Закавказья и Средней Азии также способствует стабильному росту общего числа российских школьников.

Вместе с тем отмечается уменьшение количества обучающихся в сельских школах. Рост характерен именно для городов и поселков городского типа, куда идет отток экономически активного населения в поисках работы. Отметим, что к настоящему времени в целом по стране обеспечен практически стопроцентный (99,21% в 2020 г.) доступ дошкольников (3–7 лет) к посещению учреждений дошкольного образования. Однако, еще существуют отдельные регионы РФ, которые отстают по этому показателю. Так, например, в Ингушетии доступность детских дошкольных учреждений составляет лишь 70%, Дагестане – 83,4%, Крыму – 85,8%, Бурятии – 88,5%. Общее количество государственных и частных организаций, реализующих образовательные программы на всех уровнях сферы образования представлено на рисунке 2.

Анализ рисунка показывает, что на всех уровнях происходит сокращение численности образовательных организаций.

Рис. 2. Количество организаций по уровням образования (<http://static.government.ru/media/>)

Программы ФГОС дошкольного образования реализуют 40,0 тыс. организаций различных форм собственности, что на 1,0 тыс. меньше, чем в 2017 г. [2, с. 10]. При этом здания всех форм собственности, в которых оказываются услуги дошкольного образования, находящиеся в аварийном состоянии, составляют 0,3%, а требующие капремонта – 6,2%.

Образовательные программы общего образования осуществляет 40,8 тыс. школ, что на 0,3 тыс. меньше, чем в 2017 г. При этом здания всех форм собственности, в которых оказываются услуги школьного образования, находящиеся в аварийном состоянии, составляют 1,0%, а требующие капремонта – 15%.

В общеобразовательных учреждениях до сих пор проблемным остается двух или даже трехсменный режим обучения [3, с. 65]. Уменьшилось количество школ, работающих в одну смену. Если в 2018/2019 учебном году односменных организаций было 74,2% (около 31 тыс.), то уже в следующем 2019/2020 – 73,7% (около 30,1 тыс.).

Одновременно наблюдалось увеличение количества школьников по всем трем режимам обучения, что можно увидеть на рисунке 3. Количество школьников по односменному режиму обучения с 2017/2018 по 2019/2020 учебные годы возросло на 656,76 тыс. чел. Наблюдается рост количества обучающихся по двухсменному режиму обучения, увеличившись с 2017/2018 по 2019/2020 учебные годы на 193,7 тыс. чел. С 2017/2018 по 2019/2020 учебные годы также возросло количество детей, обучающихся в третью смену, составив 12,7 тыс. чел.

Анализ диаграммы на рис. 1 по численности студентов за последние годы в средних профессиональных заведениях (училища, техникумы и колледжи) показывает ее стабильную положительную динамику с 2,94 млн. чел. в 2017 г. до 3,12 млн. чел. в 2019 г. Статистика приема в вузы по стране указывает, что в 2017 количество поступивших составляло 900 тыс. чел., а уже в 2020 г. более 1,2 млн чел.

В профессиональных образовательных учреждениях результат обучения направлен на то, чтобы сформировать у обучающихся персональную мотивацию на обучение, мышление, воображение, креативность, познавательный интерес. У современного работодателя

востребованы то знание, умение и практический навык выпускника, которые он способен эффективно применить в условиях реальной практики, соответствовать профессиональным стандартам качества на рынках отрасли и региона [1, с. 121].

Рис. 3. Количество обучающихся по сменам в общеобразовательных учреждениях, тыс. чел.
(<http://static.government.ru/media>)

Образовательные программы среднего профессионального образования реализуют 3,300 тыс. организаций различных форм собственности, что на 0,29 тыс. меньше, чем в 2017 г (рис. 2).

Одновременно наметилась тенденция постепенного снижения количества студентов, обучающихся в учреждения высшего образования. Как видно на рис. 2, если количество студентов в 2017 г. составляло 4,25 млн чел., то в 2019 г. их численность снизилась уже до 4,0 млн чел.

Образовательные программы высшего образования реализуют 0,724 тыс. организаций, что на 42 организации меньше, чем в 2017 г. При этом большую часть организаций составляют государственные вузы (68,4%).

Из средств федерального и регионального бюджетов в высших учебных заведениях обучается 1,9 млн. чел. или 46,3%, из них 10,9% составляют студенты квотного целевого обучения. На договорной основе в вузах обучается 2,2 млн. чел. или 53,7%.

Сегодня наблюдается снижение престижа высшего образования. Поскольку молодежь, окончив вуз, имеет проблемы с поиском работы по своему направлению подготовки. Даже если они устраиваются согласно квалификации диплома, то не имеют достойный уровень зарплаты, так как полученное образование, часто не соответствует актуальным требованиям предприятий-работодателей [4, р. 45].

Современная молодежь наглядно видит, что возможность получить хорошую высокооплачиваемую работу практически напрямую никак не связана с наличием вузовского

диплома. Поэтому престиж диплома о высшем образовании постепенно теряет свою ценность в обществе, что следует рассматривать как негативную тенденцию.

По состоянию на 1 января 2020 г в образовательных учреждениях Российской Федерации трудится 4,5 млн чел., их которых 2 442 тыс. чел. приходится педагогами всех уровней образования. Количество педагогических работников по уровням образования представлено на рис.4.

Анализ рисунка 4 показывает, что наблюдается стабильный рост числа педработников в дошкольных учреждениях, численность которых с 2017 по 2019 гг. увеличилась на 14,0 тыс. чел., составив 676,7 тыс. чел. в 2019 г. За отчетный период количество учителей в средних школах увеличилась почти на 15,0 тыс. чел., составив 1339,5 тыс. чел. в 2019 г.

Рис. 4. Количество педагогических работников в сфере образования, тыс. чел.
(<http://static.government.ru/media/>)

С 2018 по 2019 гг. также произошло небольшое увеличение количества преподавателей средних профессиональных учебных заведений, увеличившись за год на 1,3 тыс. чел., составив 196,6 тыс. чел. в 2019 г. В связи с ежегодным ростом потока абитуриентов в ссузы, соответственно там будет расти и численность преподавателей.

Вместе с тем, наметился устойчивый тренд уменьшения количества профессорско-преподавательского состава высшей школы. Так, например, за отчетный период с 2017 по 2019 гг. их количество сократилось более чем на 15,0 тыс. чел., составив 229,3 тыс. чел. в 2019 г. Среди преподавателей высшей школы имеют ученую степень кандидата или доктора наук почти 74%, а ученое звание доцента или профессора – почти 49%.

В результате проведенных исследований, авторами для каждого уровня образования были определены свои актуальные направления реализации государственной политики в сфере образования.

Для дошкольного образования эти направления будут следующими:

– расширить охват малышей в возрасте до трех лет системой дошкольных учреждений, хотя наблюдается стабильная положительная динамика по этому показателю;

– разработать нормативную базу по развитию разнообразных по формам собственности дошкольных учреждений и видам дошкольных групп, в частности семейных групп, воспитательных групп при вузах или детских центрах допобразования;

– развивать консультационные службы или центров по предоставлению педагогической, правовой, психологической, медицинской и методологической поддержки для родителей дошкольников;

– провести капитальный ремонт зданий всех форм собственности, в которых оказываются услуги дошкольного образования, находящиеся в аварийном состоянии (0,3%), а требующие капремонта (6,2%);

– развивать партнерство и взаимодействие с зарубежными коллегами в системе передачи положительного опыта и обучения по актуальным вопросам дошкольного образования.

Направления реализации государственной политики в сфере общего образования:

– осуществить полный переход всех общеобразовательных учреждений на новые стандарты третьего поколения и усовершенствованные предметные образовательные программы;

– организовать процесс по внедрению концептуального преподавания по большинству школьных дисциплин;

– разработать современное концептуальное преподавания по таким дисциплинам, как ИКТ, биология и иностранный язык;

– разработать нормативную базу по разнообразным формам получения общего образования за пределами традиционных образовательных учреждений, таких как семейное или самостоятельное образование, или образование для длительноболеющих учеников;

– повысить эффективность как самого содержания, так же, как и формы и существующую процедуру ведения единого государственного экзамена);

– перевод школьников с двух и трехсменных режимов обучения на односменный в общеобразовательных учреждениях;

– повысить эффективность организационных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья подрастающего поколения, включая медицинское, продовольственное и транспортное обслуживание, а также инновационные технологии по сохранению здоровья детей и молодежи;

– сформировать государственную систему, стимулирующую совершенствование профессионального и педагогического мастерства воспитателей и учителей;

– повысить эффективность реализации мероприятий, обеспечивающих надежную безопасность учебных заведений, включая антитеррористические требования защиты объекта жизнедеятельности.

В ходе исследования было установлено, что численность студентов за последние годы в средних профессиональных заведениях (училища, техникумы и колледжи) показывает ее устойчивую положительную динамику.

По результатам исследований авторов перспективы развития среднего профессионального образования связаны с его модернизацией, и включает в себя следующие направления:

- совершенствование материально-технической базы организаций всех форм собственности, реализующих программы СПО через систему федеральных грантов образовательных заведений и софинансирования субъектами РФ и предприятиями-работодателями;
- развитие кадрового потенциала СПО, в том числе через единую федеральную систему повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения;
- привлечение специалистов-практиков в рамках системы наставничества;
- внедрение механизма демонстрационного экзамена как основной формы промежуточной и итоговой аттестации по всем укрупненным группам профессий и специальностей;
- актуализация содержания программ профессионального образования;
- внедрение в отечественное профессиональное образование лучших мировых практик;
- установление высоких международных стандартов в качестве ориентира уровня профессиональных компетенций выпускников СПО через участие в международном соревновательном движении Worldskills.

По мнению авторов, проблему повышения престижа высшего образования можно исправить, при условии интернационализации российского рынка труда. В этом случае оценка престижного высококачественного образования на глобальном рынке трудовых кадров будет обуславливать и рост его важности в глазах российского социума в целом. Для реализации государственной политики в сфере высшего образования автор предлагает следующие направления:

- разработать гибкие образовательные программы высшей школы по актуализированным федеральным стандартам высшего образования;
- усилить практико-ориентированную подготовку студентов при участии предприятий-работодателей с учетом потребностей приоритетных отраслей региона;
- расширить автономность вузов и возможности академической мобильности их студентов;
- повысить цифровизацию высшего образования в России;
- ускорить начало реализации федерального государственного проекта «Приоритет-2030», нацеленного на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для экономической, технической и социальной сфер.

Таким образом, в результате проведённых исследований, авторами для каждого уровня образования были определены свои актуальные направления реализации государственной политики в сфере образования. Предлагаемая система мероприятий по реализации образовательной политики позволит поднять качество российского образования и сделает его конкурентоспособным на международном рынке образовательных услуг.

Литература

1. Карбанова И.В., Косенко Л.П., Савина С.Д. К вопросу формирования профессиональных компетенций в профессиональных образовательных учреждениях // Современные тенденции развития общества: образование, коммуникация, психология: Сб. научно-практической конференции (г. Ростов-на-Дону, 4 декабря 2020 года). Ростов на/Д, 2020. С. 120-123.
2. Кроер Е.В. Реализация ФГОС дошкольного образования в практике работы организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. // Стандарты и мониторинг в образовании. 2019. Т. 7. № 3. С. 3-12. https://doi.org/10.12737/article_5cdea4337e9146.26689262
3. Фирсова Н.В., Чекрыгин М.А. Применение инструментов системы менеджмента качества в системе школьного образования: качество образования - качество жизни // Бизнес-образование в экономике знаний. 2021. № 1(18). С. 64-68.
4. Crowley-Vigneau A., Baykov A.A., Kalyuzhnova Ye. Implementation of international norms in Russia: the case of higher educationon Higher Education in Russia. 2020. Vol. 29. Issue 8-9. P. 39-54. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-39-54>

© Карбанова И.В., Карбанова М.А., 2021